

**MAKTABGACHA YOSHDAGI TARBIYALANUVCHILARNING
PSIXOLOGIK RIVOJLANISHIDA O'YINNING AHAMIYATI****Fayzilloyeva Maxliyo Mustafoyevna**

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11280818>

Annotatsiya. Mazkur maqolada harakatli o'yinlarning roli maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda asosiy vositalardan biri sifatida ta'riflangan. Muallif tomonidan bola yoshi va sog'lig'i holatini hisobga olgan holda, organizmining har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi harakatli o'yinlarning yo'nalishini tanlash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqot ishida maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasidagi sog'lomlashtirish, tarbiyaviy va ta'limiy vazifalarni hal qilishda harakatli o'yinlarning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: harakatli o'yinlar, maktabgacha yosh, jismoniy sifatlar, harakat faolligi.

Аннотация. В настоящей статье описывается роль подвижных игр как одного из основных средств развития физических качеств детей в дошкольном возрасте. Автором приводятся рекомендации по выбору направления подвижных игр, обеспечивающего всестороннее развитие организма ребенка, учитывая его возраст и состояние здоровья. В работе раскрывается значение подвижных игр в решении оздоровительных, воспитательных и образовательных задач в физическом воспитании дошкольников.

Ключевые слова: подвижные игры, дошкольный возраст, физические качества, двигательная активность.

Annotation. This article describes the role of outdoor games as one of the main means of developing the physical qualities of children in preschool age. The author provides recommendations on the choice of the direction of outdoor games, which ensures the all-round development of the child's body, taking into account his age and state of health. The work reveals the importance of outdoor games in solving health-improving, educational and educational tasks in the physical education of preschoolers.

Key words: outdoor games, preschool age, physical qualities, physical activity.

Dunyoda ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari tibbiy profilaktika tizimida mintaqaviy omillarni hisobga olgan holda bolalarning jismoniy rivojlanishi

xususiyatlarini aniqlash va ratsional ovqatlanishni takomillashtirishda ilmiy va tashkiliy-metodik yondashuvga katta ahamiyat berilmoqda. Bolalarda to'g'ri va sog'lom ovqatlanish doirasida maqsadli ilmiy tadqiqotlar olib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. JSST tomonidan tavsiya yetilgan bolalar o'sishi va rivojlanishining yangi standartlarini joriy etish orqali bolalarning to'g'ri va sog'lom rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda baholash; ularda ovqatlanish ko'nikmalarini shakllantirish, o'sish va rivojlanish darajasini aniqlash, bolalarning o'sishi va rivojlanishining yangi standartlarini qo'llash asosida ularning to'g'ri va sog'lom ovqatlanishini yaxshilash, mikronutriyentlar yetishmasligining oldini olish bo'yicha to'g'ri va sog'lom ovqatlanish buzulishi turli kasalliklarni kelib chiqishiga bilan bog'liqligini aniqlash; bolalar salomatligi, jismoniy va intellektual rivojlanishiga ta'sir yetuvchi omillarni baholash tizimini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 6-noyabr kuni sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish masalasida o'tkazilgan yig'ilishdagi ma'ruzasida sog'lom turmush tarzi - to'g'ri ovqatlanish va jismoniy faollik orqali qanchadan qancha kasalliklarning oldini olish va insonlar hayotini saqlab qolish mumkinligini barcha birdek tushunishi kerakligi shu bilan birga, foliy kislotasi va temir moddasi yetishmasligi 40 foiz ayollarda kuzatiladi, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning 55 foizida temir moddasi yetishmasligi sababli kamqonlik kelib chiqmoqda. 70 foiz bog'cha va maktab yoshidagi bolalarda ichak parazitar kasalliklar mavjudligi to'g'risida to'xtalab o'tdi. Shuni takidlash joizki, "Yangi O'zbekiston - 2030" strategiyasida 2024-yil 1-yanvardan boshlab, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga oqsil, vitamin va minerallar bilan boyitilgan sut, yod bilan to'yintirilgan non mahsulotlari berilishini yo'lga qo'yilish vazifasi belgilab berilgan. Bundan kelib chiqadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda to'g'ri va sog'lom ovqatlanish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida barcha sohalar qatori maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Sog'lom va har tomonlama rivojlangan avlodning shakllanishini ta'minlashga qaratilgan samarali maktabgacha ta'lim tizimini tashkil qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3261-son qarorida maktabgacha yoshdagi bolalarni uyg'un rivojlantirish hamda sifatli maktabgacha ta'limni tashkil etish bo'yicha vazifalar belgilangan.

Shuningdek, globallashuv jarayonida maktabgacha ta'lim sohasida belgilangan asosiy vazifalar quyidagilarda o'z aksini topadi:

- halqaro tajribalarga asoslanishgan holda rivojlangan davlatlar darajasidagi ta'limni joriy etish;

- ta'lim muassasalari va ta'limiy xizmat iste'molchilari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va sog'lom ijtimoiy munosabatni yanada kuchaytirish;

- iste'molchi va ta'lim muassasasi o'rtasidagi innovatsion faoliyat va raqobatbardoshlikni yanada kuchaytirish;

- bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlashning samarali va natijali yo'llarini aniqlash va tadbiiq etish;

bola shaxsiga qadriyatli yondashuv asosida ularga sifatli ta'lim-tarbiya berishda ijtimoiy jamoatchilikni jalb etish kabilar.

Ushbu belgilangan vazifalarni amalga oshirishni uzluksiz davom ettirishning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi»¹da maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini, shuningdek, bolaning rivojlanishi va uning umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorligini kompleks baholashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish nazarda tutilgan.

Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiyalash, optimallashtirish, takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga oid ilmiy-metodik asoslar ishlab chiqildi va jahon standarti darajasida yangi mazmun va yo'nalishda faoliyat yurituvchi maktabgacha ta'lim tizimi takomillashtirildi.

Ko'pchilik psixologlar hamda pedagoglar o'yinning psixologik masalalari bilan bevosita shug'ulanib, o'yinlarning bolaning psixik kamol toptirishdagi ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tganlar, ma'lumki o'yin bola uchun voqeolikni aks ettirishdirbu voqelik bolani qurshab turgan voqeolikdan ancha qiziqarlidir. o'yining qiziqarliligi uni anglab yetishning osonligidadir. Kattalar hayotida faoliyat, xizmat, yumush qanday ahamiyatga ega bo'lsa bola hayotida o'yin ham shunday ahamiyatga ega. Jahon psixologiyasi fanida to'langan ma'lumotlarga ko'ra eng soda psixik jarayondan eng murakab psixik jarayonlar hammasining eng muhim jihatlari shakillantirishda o'yinlar katta rol o'ynaydi. Maktabgacha yoshdagi bola muayan xususiyatga ega bo'lgan rolni tanlaydi, shu bilan birga u yoki bu personajga xos qat'iy yurish - turishni o'z jangli ravishda ijro etishga intiladi. Shunday ekan, o'yin maskur bola uchun eng zarur faoliyatga

aylana boradi va yangi shakildagi xarektirlarni takomillashtirish, ularni anglagan holda esga yushurish ehtimoli yaqqol voqealikka aylana boshlaydi.

Maskur harakatlarni egalash bolada jismonoy mashirlarni ongli ravishda bajarish imkoniyatni vujudga keltiradi. Bolaning o'yinlar shart-sharoitidan-kelib chiquvchi ongli maqsadi harakatlarni bajarish kezida o'z ifodasini topadi va uning o'z oldiga quygan maqsadi esda olib qolish va esga yushurish jaroyonlariga aylanadi. Bolalr laboratoriya sharoitiga nisbatan o'yinlarda ko'proq so'zlarni eslab qolish va esga tushirish imkoniyatiga ega bo'ladilarbu esa ixtiyoriy xotira xususiyatini chuquroq ochishga yordam beradi.o'yin faqat bilish jarayonlarni takomillashtirib qolmay , bolaning xulq- atvoriga ham ijobiy tasir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z xulqini boshqarish ko'nikmalarni tarkib toptirishga bog'liq psixologik muammoni o'rgangan Z.B.Manuylenkning fikricha biror maqsadga to'naltirilgan mashyg'ulatga nisbatan o'yinda xulq ko'nikmalarni oldinroq va osonroq egalash mumkin ayniqsa bu omil maktabgacha yoshdagi bolalarda yosh davrining xususiyati sifatida o'zining yorqin ifodasini topadi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z xulqini o'zi boshqarish ko'nikmasi o'yin faoliyatida ham, boshqa sharoitlarda ham qarib baravarlashadi. Bazan ular ayrim vaziyatlarda, masalan musoboqa paytida o'yindagiga qaraganda yuqoriroq ko'rsatkichga ham erishishlari mumkin.O'yin vao'yin faoliyati bolada o'z xulqini boshqarish ko'nikmalarni shakilantirish ochun muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolaning aqliy o'sishi to'g'risida fikir yuritilganda, oldingi bobda qayd qilinganidek ,shuni ham aytish kerakki , narsalarni yangi nom bilan atashda yoki yangicha nomlash xolatidan kelib chiqib ,subekt o'yin paytida faol harakat qilishga urinadi. Chunki u moddiy narsalarga asoslangan harakat rejasidan tasavvur qilinayotgan, fikir yurtiladigan jisimlar mohiyatni aks ettiruvchi harakat rejasiga o'tadi.bola jisimlarni moddiy shaklidan birdaniga xayoliy ko'rinishga o'tishida unga tayanch nuqtasi bo'lishi kerak,vaxolanki shunday tayanch nuqtasini vazifasini bajaruvchi narsalarning aksariyatidan o'yinda bevosita obekt sifatida foydalaniladi.

O'yin faoliyatida maskur jisimlar qandaydir alomatlarini aks ettiruvchi sifatida emas, balki ana shu tayanch narsalar to'g'risida fikirlash uchun xizmat qiladi va ,tayanch nuqtasi harakatning yaqqol narsa bilan bog'liq jihatini aks ettiradi.

Yuqorida aytilganidek ,narsa bilan o'yin harakatlarning takomillashuvi harakat shakli ,xususiyati ,bosqichi kabilarni qisqartirish va umumlashuvi ularning aqliy ko'rinishdagi mantiqan izchil ,yig'iq shakilga o'tishining asosini tashkil qiladi.

Psixolog J.Piaje o'yinda jismlarga yangi nom berish omiliga jiddiy e'tibor bilan qarab, bu ish ramziy ma'noli tafakkur shakllanishining tayanchi, degan xo'losaga keladi. Lekin bu xulosa vaziyatni aks ettirishning birdan-bir to'g'ri yo'li ekanligini bildirmaydi. Shuning uchun narsaning nomini o'zgartirish bilan bolada tafakkur va aql-zakovat o'sishini kutish ham mantiqqa mutlaqo ziddir, Aslida narsalarni qayta nomlash emas, balki o'yin harakatlarining xususiyatini o'zgartirish bolaning aqliy o'sishiga sezilarli ta'sir o'tkaza oladi.

Darhaqiqat, o'yin faoliyatida bolalarda harakatning yangi kurinishi, ya'ni uning fikriy, aqliy jihati namoyon bo'ladi va shuning uchun o'yin harakatlarini shakllantirish jarayonida bolada fikrlash faoliyatining dastlabki ko'rinishi vujudga keladi. Bolaning aqliy kamol topishida yoki uning umumiy kamolotida o'yinning muhim ahamiyat kasb etishi xuddi mana shu dalil orqali uz ifodasini topadi.

Bola o'yin faoliyatida maktab ta'limiga tayyorlanib boradi, shu boisdan, unda aqliy harakatlarning yaqqol shakllari tarkib topa boshlaydi. Rolli o'yin faqat alohida olingan psixik jarayon uchun ahamiyatli emas, balki bolada shaxs xususiyat va fazilatlarini shakllantirishda ham zarurdir. Binobarin, katta yoshdagi odamlar rolini tanlab, uni bajarish bolaning his-tuygularini qo'zgatuvchilar bilan uzviy bogliq holda namoyon bo'ladi. Chunki o'yin davomida bolada har xil xohish va istaklar tug'ila boradi, bular boshqa narsalarning tashqi alomatlari, o'ziga rom etishi sababli hamda bolaning ixtiyoridan tashqari, tengdoshlarining ta'siri ostida tug'iladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning etakchi faoliyati bu o'yindir. Bog'cha yoshidagi bolalarning o'yin faoliyati masalasi asrlar davomida juda ko'p olimlarning diqqatini o'ziga jalb qilib kelmokda. Bog'cha yoshidagi bolalar o'zlarining o'yin faoliyatlarida ildam qadamlar bilan olg'a qarab borayotgan sermazmun hayotimizning hamma tomonlarini aks ettirishga intiladilar. Bog'cha yoshidagi bola atrofidagi narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bevosita amaliy munosobatda bo'lishga intiladi. Bu o'rinda shu narsa harakterliki bola bilishga tashnaligidan atrofdagi o'zining haddi sig'adigan narsalari bilangina emas, balki kattalarga mansub bo'lgan o'zining kuchi ham yetmaydigan, xaddi sig'maydigan narsalar bilan ham amaliy munosobatda bo'lishga intiladi.

Shuni ham aytib o'tish kerakki, fan-texnika mislsiz rivojlangan bizning xozirgi zamonamizdagi yaratilayotgan, xayratda Holdiradigan narsalar bolalarga go'yo bir mo'jizadek ko'rinadi. Natijada ular Ham o'zlarining turli o'yinlari jarayonida o'xshatma qilib har xil hayoliy narsalarni uylab chiqaradilar (uچار ot, mashina

POLAND

POLAND

odam, gapiradigan daraxt kabi). Bundan tashqari, bolalarning turli hayoliy narsalarni o'ylab chiqarishlari yana shuni bildiradiki, ular o'zlarining har turli o'yin faoliyatlarida faqat atroflaridagi bor narsalarni emas, balki ayni chog'da ehtiyojlari talab qilayotgan narsalarni ham aks ettiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son, 27.04.2021 y., 03/21/685/0373-son.
2. Моськина Ю.А., Сытник Е.А. Роль подвижной игры в процессе физического развития детей дошкольного возраста // Студенческая наука XXI века. 2016. № 1-1 (8). Б. 102-103.
3. Nuriddinova M.M. Kichkintoylar uchun jismoniy mashg'ulotlar. T.:2019-59b.
4. Подвижные игры в общеобразовательных и коррекционных учреждениях: учеб. пособие / под ред. С.Л. Фетисовой, А.М. Фокина. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. - 237 б.
5. Usmonxodjayev T.S. Meliyev X.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida harakatli o'yinlar va asosiy harakatlanish mashqlari. T.: 2004. - 96 b.

